

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15713266>

MARKSHEYDERLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH: ZAMONAVIY YONDASHUV VA ILG'OR TEXNOLOGIYALAR

G'ayratova Madinabonu Zaxriddin qizi

QDTU, Marksheyderlik ishi yo'nalishi, 3-kurs talabasi

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada marksheyderlik ishlarini avtomatlashtirishning zamonaviy usullari, raqamli texnologiyalar, GNSS tizimlari, lazerli skanerlar, dronlar va 3D modellashtirish orqali yer osti konlarini monitoring qilish imkoniyatlari tahlil qilingan. Avtomatlashtirish orqali inson omili ta'sirini kamaytirish, ish unumdorligini oshirish va xavfsizlikni ta'minlash imkoniyatlari ochib berilgan. Maqolada, shuningdek, O'zbekiston kon sanoatida ham bu texnologiyalarni joriy etish istiqbollari ham ko'rib chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** marksheyderlik, avtomatlashtirish, GNSS, dron, 3D modellashtirish, konchilik, monitoring, lazerli skaner.*

Kirish. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz yer qa'ridan foydalanish kon korxonalarida marksheyderlik xizmatining huquqiy holati sezilarli darajada mustahkamlandi, chunki "yer qa'ri to'g'risida" gi qonun (1994 yil 23 sentabr, 2002 yil 13 dekabr, yangi tahrirda) marksheyderlik xizmati faoliyatini bir necha moddalarda aniq tartibga solgan. Ular orasida "yer osti boyliklari to'g'risida" gi qonunning 50-moddasida yer qa'ridan foydalanish va uni muhofaza qilish ustidan ishlab chiqarish nazorati, shu jumladan yer qa'ridan foydalanuvchilarning marksheyder xizmatlari tomonidan amalga oshirilganligi qayd etilgan. Konchilik korxonalarida, foydali qazilmalarni qazib olish korxonalarini, shuningdek foydali qazilmalarni qazib olish bilan bog'liq bo'lmagan yer osti inshootlarini loyihalashtirish, qurish va rekonstruksiya

qilishni amalga oshiruvchi tashkilot va muassasalarda tashkil etiladigan marksheyderlik xizmatining asosiy huquq va majburiyatlari hisoblanadi.

Marksheyderlik ishlarida aniqlik va tezlik muhim o‘rin tutadi. An’anaviy usullar ko‘p vaqt talab qiladi, inson omiliga bog‘liq va xavfli muhitda ishlashga majbur qiladi. Zamonaviy kon sanoati talablari esa bu jarayonlarni avtomatlashtirishni taqozo etmoqda. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi marksheyderlik sohasida ham tub o‘zgarishlarga olib kelmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Marksheyderlik ishlarini avtomatlashtirishning asosiy yo‘nalishlarini quyidagicha ko‘rib chiqamiz:

GNSS (Global Navigation Satellite System) tizimlari - joylashuvni aniqlashda aniq va real vaqtda ma’lumot beradi. Xususan, RTK (Real-Time Kinematic) texnologiyasi yordamida santimetr aniqligida koordinatalarni aniqlash mumkin. Bu usul kon maydonlarini o‘lchashda, kesishuvlarni belgilashda keng qo‘llaniladi.

Lazerli skanerlar va LiDAR tizimlari - yuqori tezlikda va aniqlikda uch o‘lchamli (3D) modellarni yaratishga imkon beradi. Tunnellar, shaxtalar va boshqa yer osti tuzilmalarini xavfsiz va aniqlik bilan skanerlashda qo‘llaniladi.

Dronlar (UAV - Unmanned Aerial Vehicles) - yordamida kon maydonining tepasidan yuqoridan aniqlikda aerofototasvirga olish orqali raqamli yer yuzasi modeli yaratiladi. Bu usul qiyin va xavfli hududlarni masofadan turib o‘lchash imkonini beradi.

3D modellashtirish va GIS texnologiyalari - hosil qilingan ma’lumotlar asosida kon hududining to‘liq 3D modeli yaratiladi. Bu model geologik va texnologik qarorlar qabul qilishda asosiy vosita hisoblanadi. Geoinformatsion tizimlar (GIS) yordamida real vaqtda monitoring, tahlil va hisobotlar tuzish mumkin.

Avtomatlashtirishning afzalliklari:

- *Aniqlik va ishonchlilik:* inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklarni kamaytirish.

- *Tezkorlik:* yer osti va usti marksheyderlik ishlarini tezroq bajarish imkoniyati.

- *Xavfsizlik*: xavfli hududlarni inson omilisiz masofadan turib monitoring olib borish.

- *Ma'lumotlarni integratsiyalash*: o'lchov natijalarini raqamli formatda GIS yoki CAD tizimlariga integratsiyalash.

Muhokama va natijalar. Ochiq konlarni avtomatlashtirish va robotlashtirish: raqamli transformatsiya tajribasini "Vista group" Kompaniyasi misolida ko'rish mumkin.

Zamonaviy terminologiyadan foydalangan holda shuni ta'kidlash mumkinki, so'nggi o'n yilliklar davomida VIST guruhi tog'-kon sanoati korxonalarini raqamli o'zgartirish bilan shug'ullangan, ya'ni uning asosiy faoliyati davomida qiymat yaratishning barcha bosqichlarida korxonani boshqarish usullarini o'zgartirgan. zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish orqali amalga oshirilgan. Aytish kerakki, "raqamli transformatsiya" atamasining o'zi ham so'nggi yillardagina kundalik hayotda paydo bo'ldi va bugungi kunda davlat va jamiyat tomonidan raqamli transformatsiya, raqamli iqtisodiyot, korxonalarni raqamlashtirish masalalariga qiziqish ortib bormoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlari amalda qanchalik ob'ektiv va zarur? Keling, tog'-kon sanoatida axborot texnologiyalari va boshqaruv tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish bo'yicha ko'p yillik tajribalarga asoslanib, buni tushunishga harakat qilamiz.

Marksheyderlik ishlarini avtomatlashtirilgan holda rejalash. Marksheyderlik ishlarini samarali rejalashtirish tog'-kon korxonasining muvaffaqiyatli faoliyatining eng muhim omillaridan biridir. Rejalashtirishda marksheyderlik ishlarini rivojlantirishning turli usullarini ko'rib chiqish va ko'p sonli parametrlarni hisobga olgan holda eng maqbullarini tanlash talab etiladi. Bu jarayonda avtomatlashtirilgan dasturiy majmualar katta yordam beradi.

Konchilik korxonasini rivojlantirish yillik rejasining asosini texnik qism tashkil etadi. Bu qism foydali qazilmalarni qazib olish va xomashyoni qayta ishlash hajmlarini, kon-tayyorlov ishlarini rivojlantirish va ishlab chiqarish yo'nalishlarini, mineral xomashyoni qo'llash, yer qa'rini muhofaza qilish va ishlarni xavfsiz tashkil

etish chora-tadbirlarini belgilaydi.

Amalda jarayon kalendar rejalashtirish o'ta ko'p mehnat talab qilishi bilan ajralib turadi. Bu hisobga olinishi kerak bo'lgan ko'plab parametrlar va rejada qabul qilinadigan barcha qarorlarning o'zaro chambarchas bog'liqligi bilan izohlanadi. Belgilangan jarayonlarning tasodifiy buzilishi natijasida butun rejaning o'zgarishiga yo'l qo'ymaslik uchun nomuvofiqliklarni aniqlash maqsadida rejaga qo'shimcha tekshiruvlar o'tkazish zarur. Bu esa rejalashtirish muddatini uzaytiradi. Rejani tuzishning mehnat sarfini kamaytirish va uning aniqligini oshirish uchun quyidagi algoritim bo'yicha ishlaydigan kon-geologik axborot tizimlari qo'llaniladi:

1. Tizim elementlarini karkasli modellashtirish.
2. Barcha elementlarning georesurs salohiyatini baholash.
3. Konchilik va marksheyderlik ishlarini rivojlantirishning kalendar rejasini avtomatlashtirilgan tarzda loyihalash.
4. Ishlab chiqilgan reja asosida marksheyderlik ishlarini o'tkazishni uch o'lchovli animatsiya rejimida imitatsion modellashtirish.
5. Olingan rejaning korxonaning strategik rejasiga mosligini baholash.
6. Loyiha hujjatlarini tayyorlash.

Rejalashtirishni avtomatlashtirish hisobga olinadigan ma'lumotlarni tizimlashtirish orqali marksheyderlik ishlarini rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlarini yanada samaraliroq aniqlash imkonini beradi.

Xaritalashni avtomatlashtirish. Konlarni qazib olishda avtomatik rejimda uchuvchisiz uchish apparatlaridan foydalangan holda amalga oshiriladigan aerofotosuratga olish katta istiqbolga ega. To'plangan ma'lumotlar quyidagilarni o'z ichiga olgan marksheyderlik ishlarini kuzatib borishda foydali bo'ladi:

- qazib olish hajmini hisoblash;
- tog' jinslari ag'darmalari, kon lahimlari va tayyor mahsulot omborlarini o'lchash;
- karyer pog'onalari va yonbag'irlarining deformatsiyasi va siljishini kuzatib borish;

- qazib olish bloklarini mineral xomashyo sifati tamoyili bo'yicha ajratish va boshqa amallar.

Dasturiy vositalar yig'ilgan vizual ma'lumotlarni kon lahimlarining raqamli 3D modeliga o'zgartirish, kon ishlarining hozirgi holatini loyiha ko'rsatkichlari bilan solishtirish, kon massasi hajmini hisoblashni avtomatlashtirish, kon ishlarini rejalashtirish va boshqa imkoniyatlarni taqdim etadi.

Fotogrammetriya usulidan foydalanib, konchilik korxonasiining turli obyektlarining geometrik uch o'lchovli asosini yaratish, suratga olinayotgan obyektning batafsil o'rganish, uning chiziqli o'lchamlari, hajmi, sirt maydoni, berilgan nuqtaning koordinatalari va balandlik farqlarini aniqlash imkonini beradi. Bundan tashqari, xaritalashtirishni avtomatlashtirish marksheyderlik kuzatuvlarining muntazamligini ta'minlaydi.

Marksheyderlik o'lchovlarni kameral qayta ishlashni avtomatlashtirish.

Konchilik korxonalarida marksheyderlik o'lchovlarini qayta ishlashni avtomatlashtiradigan zamonaviy uskunalari va dasturiy mahsulotlarni joriy etish natijasida geologik-marksheyderlik hujjatlarini yuritish uchun vaqt va mehnat sarfini maksimal darajada kamaytirish imkoniyati paydo bo'ldi. Masalan, to'ldirish ishlari jarayonida o'tkaziladigan o'lchovlarga ishlov berishni avtomatlashtirish tizimlari quyidagi funksional imkoniyatlarga ega:

- Qazib olingan bo'shliqni to'ldirish bo'yicha asboblari yordamida o'tkazilgan marksheyderlik o'lchovlariga ishlov berish va ularni ichki ma'lumotlar bazasi jadvallarida saqlash;

- Gidravlik to'ldirishni amalga oshirishda to'ldirish quduqlarining maqbul loyiha joylashuvini tanlash uchun pulpa quvuri va pulpa xususiyatlarini, qazilma geometriyasini va me'yoriy talablarni tahlil qilish;

- Qazilmaning bo'ylama va ko'ndalang kesimlari bo'yicha qazilgan bo'shliqni to'ldirishning haqiqiy koeffitsiyentlari va hajmlarini hisoblash hamda ularni alohida loyiha ko'rsatkichlari bilan taqqoslash ajratilgan hududlar chegarasidagi alohida qazilmalar va to'ldirilgan qazilmalar majmualari bo'yicha;

- Qazilmaning bo‘ylama va ko‘ndalang kesimlarida olib borilayotgan to‘ldirish ishlarini grafik tasvirlash va kon ishlarining raqamli rejasini tuzish;
- Kon lahimining bo‘ylama kesimida o‘tkaziladigan gidravlik to‘ldirishni modellashtirish, bunda to‘siqlar va me‘yoriy talablarni hisobga olish;
- Matnli-grafikli namunaviy hisobotni shakllantirish va chop etish.

Marksheyderlik o‘lchovlariga ishlov berishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish kon ishlari samaradorligini oshirish imkonini beradi.

O‘zbekistonda avtomatlashtirilgan marksheyderlik ishlari istiqbollari.

O‘zbekistonda kon sanoati jadal rivojlanmoqda. Xususan, “Olmaliq KMK”, “Navoiy KMK” kabi yirik konlarda zamonaviy texnologiyalar joriy etilmoqda. Shu bilan birga, kichik va o‘rta kon korxonalarida ham raqamli texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish muhim vazifalardan biridir.

To‘siqlar:

- Texnik va moliyaviy resurslarning cheklanganligi;
- Malakali kadrlar yetishmasligi;
- Qonunchilik va sertifikatlash tizimlarining takomillashtirilmaganligi.

Takliflar:

- Oliy ta’limda marksheyderlikni raqamli texnologiyalar asosida o‘qitish;
- Chet el tajribalarini o‘rganish va transfer qilish;
- Davlat dasturlari orqali zamonaviy uskunalarni xarid qilishga subsidiyalar berish.

XULOSA

Marksheyderlik ishlarini avtomatlashtirish konchilik sohasida katta ahamiyatga ega bo‘lib, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta’minlash va sifatli geoma’lumotlar olish imkonini beradi. O‘zbekiston sharoitida bu jarayonni tezlashtirish uchun texnik, ta’limiy va huquqiy mexanizmlarni birgalikda rivojlantirish zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Алтухова Ю.И., Атаманкина А.Ю. Инновации в маркшейдерском деле // Сборник материалов Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Перспектив Свободный-2016», посвящённой Году образования в Содружестве Независимых Государств. – Красноярск, 2016. – С. 4-8.
2. Кутовой С.Н. Автоматизация производственных процессов при создании годовых планов развития горных работ / С.Н. Кутовой, А.В. Катаев, Е.М. Ефимов, А.В. Оверин // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2019. – Т. 19, № 3. – С. 240-250.
3. Заверткин С.А. Маркшейдерское обеспечение с высоты птичьего полёта // Уголь. – 2017. – № 5 (1094). – С. 88-91.
4. Хмырова Е.Н. Автоматизация маркшейдерских работ на руднике «Восход» / Е.Н. Хмырова, О.Г. Бесимбаева, А.З. Капасова, М.Б. Игемберлина // Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2017. – Т. 1, № 1. – С. 51-55.
5. Кутовой С.Н. Опыт работ по автоматизации обработки маркшейдерских замеров закладки выработанного пространства на рудниках ПАО «Уралкалий» / С.Н. Кутовой, А.В. Катаев, Д.А. Васенин, Е.М. Ефимов // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Геология. Нефтегазовое и горное дело. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 174-182.
6. Курносова Е.Ю., "Геодезия и маркшейдерское дело", Москва, 2020
7. ISRM Technical Manual for Mine Surveying Automation, 2022.
8. LiDAR Technology in Mining Applications, Journal of Remote Sensing, 2021.
9. GNSS Systems in Underground Mining, Springer, 2019.
10. O‘zbekiston Respublikasi Konchilik kodeksi, 2023.
11. Meyliyev To‘lqin Meyli o‘g‘li, Nazirov Jamshid Soatmo‘min o‘g‘li, “Kon korxonalari marksheyderlik xizmatining normativ uslubiy bazasini takomillashtirish” - SCHOLAR ISSN: 2181-4147 VOLUME 1 | ISSUE 27 | 2023 83-88.
12. Смоленцева Анастасия Михайловна, Рупосов Виталий Леонидович . ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №7/2021 214-222.